

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 7
ISSUE 2**

2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA
7-SON, 2-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-7, ВЫПУСК-2

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-7, ISSUE-2

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Babakulov Ismail
DSc, professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
ko'tib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul ko'tib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бобокулов Исмаил
DSc, профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизистан)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабидинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.л.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Муҳаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиёв

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Babakulov Ismail
DSc, prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dismamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ithom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

TILSHUNOSLIK

Kenjabayev Jaxongir	
LINGVODIDAKTIKA VA INGLIZ TILI SPORT TERMINOLOGIYASINI O'QITISHNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI.....	7
Butayev Akaramjon	
ODIL YOQUBOVNING "ULUG'BEK XAZINASI" ROMANIDA IJTIMOY-SIYOSIY LEKSIKA.....	13
A'zamova Gulnoza	
PUBLISISTIK DISKURSDA PRETSEDENT BIRLIKLARNING LINGVOKOGNITIV TABIATI.....	21
Esonturdiyeva Dilnoza	
O'ZBEK TILIDAGI DINIY MATNLARDA DEYKTIK BIRLIKLAR TAHLILI (MULK SURASI TAFSIRI MISOLIDA)	27
Amirqulov Sanjar	
OMON MUXTOR IJODINING O'RGANILISHI VA ROMANLARINING LINGVOPOETIK TALQINI.....	34
Ernazarov Rahmon	
RANG BILDIRUVCHI SO'ZLARNING SINONIMIK, OMONIMLIK, ANTONIMLIK VA POLISEMANTIK XUSUSIYATLARI: O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA CHUQUR TAHLIL.....	40
Toshmurodova Dilrabo	
IS'HOQXON IBRAT BADIY ASARLARI GRAMMATIKASI.....	49
Ziyotova Rano	
REPRESENTATION OF LINGUOCULTUREMES IN ENGLISH TOURISM DISCOURSE.....	55
Khoshimova Durdona	
MEDIA LINGUISTICS AS A TOPICAL ISSUE IN ENGLISH AND UZBEK CONTEMPORARY LINGUISTICS.....	71

TA'LIMSHUNOSLIK

Muxitdinova Badia, Oltibayeva Nodira	
O'ZBEK VA INGLIZ ADABIY ERTAKLARIDA AN'ANAVIYLIK VA BADIY QOLIPLASH.....	87
Ataniyazova Mubarak	
ALISHER NAVOIY G'AZALIDA FIDO BO'LMOQ KONSEPSIYASI.....	98
Ernazarova Iroda, To'xtaqulova Nigora	
MAROSIM QO'SHIQLARINING LEKSIK XUSUSIYATLARI.....	106
Abdujalolova Muxlisa	
GERMENEVTIKANING ADABIYOTSHUNOSLIKDAGI O'RNI.....	116
Sherxonova Mohidil	
NAMANGAN VILOYATI TABOBATINING O'ZIGA XOSLIGI.....	122
Davlatova Umida	
RUSTAMXON DOSTONIDAGI ANTROPONIMLAR TAHLILI.....	131

TARJIMASHUNOSLIK

Khushmurodova Shakhnoza	
LANGUAGE IDENTITY: THE FORMATION OF AN INDIVIDUAL AND SOCIAL IDENTITY.....	140
Mardiyeva Maxbuba	
SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF LITERARY TEXT TRANSLATION.....	148

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Ataniyazova Mubarak,
f.f.f.d.(PhD), dotsent
Qoraqalpog davlat universiteti
Qoraqalpog'iston, O'zbekiston
ataniyazova@mail.ru

ALISHER NAVOIY G'AZALIDA FIDO BO'LMOQ KONSEPSIYASI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ulug' mutafakkir shoir Alisher Navoiy lirikasida muhim o'rin tutgan ishq va fidoyilik falsafasi uning "fido" radifli g'azali misolida atroflicha tahlil qilingan. Muallif g'azalning baytma-bayt mantiqiy rivojini ko'rsatib, lirik qahramon kechinmalarining jismoniy fidoyilikdan (bemor jism, ashk, bog'-u gulzor) ma'naviy hamda tasavvufiy maslakdagi yuksaklikka (sabr, ishq, jon va ko'ngil) ko'tarilish bosqichlarini ochib beradi. Tadqiqotda g'azal matnidagi badiiy tasvir vositalari *tanosub*, *tazod*, *mubolag'a*, *istiora*, *tardi aks* san'atlarining poetik vazifalari yoritilgan. Shuningdek, asardagi *mug'*, *may*, *but*, *zunnor*, *pindor*, *boda mir'oti* kabi tasavvufiy ramzlar talqini orqali shoirning majoziy ishqdan haqiqiy (ilohiy) ishqqa o'tish borasidagi falsafiy qarashlari tizimli tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: fido, badiiy san'at, tanosub, tazod, tasavvuf, ishq majoziy, ishq haqiqiy, ramz, piri mug'an, pindor.

Mubarak Ataniyazova,
Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor
Karakalpak State University
Karakalpakstan, Uzbekistan
ataniyazova@mail.ru

THE CONCEPT OF BEING A FIDE IN ALISHER NAVAI'S GHAZAL

ABSTRACT

This article analyzes in detail the philosophy of love and self-sacrifice, which played an important role in the lyrics of the great thinker poet Alisher Navoi, using the example of his ghazal with the phrase "fido". The author shows the logical development of the ghazal verse by verse, revealing the stages of the lyrical hero's experiences from physical self-sacrifice (sick body, love, garden and flower garden) to spiritual and mystical heights (patience, love, soul and heart). The study highlights the poetic functions of the artistic means of imagery in the ghazal text: *tanosub*, *tazod*, *exaggeration*, *istiora*, *tardi aks*. Also, through the interpretation of mystical

symbols such as mug', may, but, zunnar, pindar, boda mir'oti in the work, the poet's philosophical views on the transition from figurative love to true (divine) love are systematically analyzed.

Keywords: sacrifice, artistic art, tanosub, tazod, mysticism, figurative love, real love, symbol, piri mugan, pindar.

Атаниязову Мубарак,
д.ф.н. (PhD), доцент
Каракалпакский государственный университет
Каракалпакстан, Узбекистан
ataniyazova@mail.ru

КОНЦЕПЦИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ЗНАТНОМУ РОДУ В ГАЗЕЛЯХ АЛИШЕРА НАВАИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье подробно анализируется философия любви и самопожертвования, сыгравшая важную роль в лирике великого мыслителя и поэта Алишера Навои, на примере его газели со словом «фидо». Автор показывает логическое развитие газели стих за стихом, раскрывая этапы переживаний лирического героя от физического самопожертвования (больное тело, любовь, сад и цветочный сад) до духовных и мистических высот (терпение, любовь, душа и сердце). В исследовании освещаются поэтические функции художественных средств изображения в тексте газели: таносуб, тазод, преувеличение, истиора, тарди акш. Также, посредством интерпретации мистических символов, таких как муг', май, бут, зуннар, пиндар, boda мироти в произведении, систематически анализируются философские взгляды поэта на переход от образной любви к истинной любви.

Ключевые слова: художественное искусство, таносуб, тазод, мистицизм, образная любовь, настоящая любовь, символ, пири муган, пиндар.

Milliy adabiyot va uning poetikasi, badiiy tasvir tizimi, badiiy tafakkur olamining ilk ko'rinishlari, obrazli fikrlash shakllarining paydo bo'lishi, taraqqiy qilishi an'analar va yangilanishlar jarayonida kechadi. Qiyosga asoslangan obrazli fikrlash badiiy tafakkurning o'sishi, rivojlanishini ta'minlaydi. Navoiygacha bo'lgan davrda o'zbek mumtoz shariyatining shakl va mazmun jihatidan boyib, rivojlanib borishiga hissa qo'shgan shoirlar, jumladan Haydar Xorazmiy, Sayid Ahmad, Lutfiy, Atoyi, Gadoiy, Sakkokiy, Yaqiniy, Ahmadiy, Amiriy, Xo'jandiylarning ijodiy merosini namuna tariqasida aytib o'tishimiz mumkin. Ularning orasida Hofiz Xorazmiy adabiy merosi hajm, mavzu, badiiyati nuqtayi nazaridangina emas, balki til imkoniyatlaridan foydalanish mahorati jihatidan ham ajralib turadi. Bu borada qilingan tadqiqotlarning natijasi o'laroq filologiya fanlari doktori, professor Hamid Sulaymon va filologiya fanlari nomzodi Fozila Sulaymonovalar tomonidan amalga oshirilgan "Hofiz Xorazmiy. Devon" ikki kitobdan iborat 1981-yilgi nashrni misol keltirishimiz mumkin. Devon tarkibi g'azal, muxammas, mustazod, tarkiband, tarji'band, qit'a, ruboiy kabi janrlardan iborat. She'rlarning asosiy qismi g'azal bo'lib, ularning adadi 1052 tani tashkil etadi va ular asosan

ishqiy mavzuda yozilgan. Ishqiy mavzudagi g'azallarida *bulbul, bog', g'uncha, dil, dilbar, jamol, oshiq, tolib* kabi qator obrazlar orqali ishqiy mavzu qatida ta'limiy xarakterdagi g'oyalarni ham ilgari surganligini kuzatamiz:

Xudbinlik agarchi xush emas ishqda, Hofiz,

Kechgil o'z o'zungdin taqi xudbin bo'la ko'rgil. [1.; 301.]

Alisher Navoiy lirikasida bu masala asosan Ko'ngil obrazi orqali yuzaga chiqqan. Mutafakkir shoirning inson, inson ruhiyati, odam va tabiat, odam va koinot kabi global mavzular bilan birga odam va odam farzandi, do'st va do'stlik kabi adab doirasiga kiruvchi, lekin odamning shaxsiy maishiy baxti masalasi bilan ham bog'liq mavzularni qat-qatiga singdirib yuborgan bir chiroyli lirikasi mavjud. Bu lirikada mavzular olami ham, obrazlar dunyosi ham, timsol va ramzlarning o'ziga xos ko'rinishlari ham olamcha bor.

Albatta, diniy-tasavvufiy, dunyoviy-falsafiy qarashlarni ifoda etishda tafakkur murakkabligi, matn osti matnlarning yuzaga chiqishida til imkoniyatlari ham Alisher Navoiyda yetarlicha bo'lgan, bu esa lisoniy birliklarning murakkablik darajasini ham oshirgan. Matn orqali aql va ishqning, balki bir-biriga zidlanishi ham bordek ko'rinadi, o'quvchini ishq majnunligi, uning kayfiyati, natijasi, boshqalarga ta'siri singari masalalarni tushunish imkoniyatlarini hozirlaganday tasavvur uyg'otadi. Shunga o'xshah tasvirlarda shoirning aniq maslak va tushunchalarini ham o'qiymiz:

So'z darsini ulki berdi ta'lim,

Bu nav' etti fasona taqsim. [3.; 56.]

Bu baytda shoir "So'z darsi..." bilan o'rganish mumkin bo'lgan ilmlarga urg'u bergan: kimyo, lug'at, jug'rofiya, arab tili, fors tili, turkiy til, shariat ilmi, fiqh ilmi va boshqa o'qib, yozib, yodlab o'rganish mumkin bo'lgan ilmlar. Alisher Navoiy har bir so'zni badiiy obraz darajasiga olib chiqishga harakat qilgan, har biriga badiiy yuk bilan birga hikmat yukini ham qo'ya olgan:

Ham toshida naqshi dilkash etti,

Ham ichlarini munaqqash etti.

Kim, ikki burung'ig'a qo'yub gom,

Kom o'ldi manga ravo saranjom. [3.; 30]

Shoir bu baytlar orqali faxriya qilmoqda, negaki, ikkisini chiroyli qilib tugatdim, demoqda. Shakl ham dilga yoqimli, ichi – ma'nisi esa naqshinkor, boy va maftunkordir. Misollarda muallifning badiiy niyati ifoda qilingan, ya'ni shoir asarlarini ham shaklda, ham mazmunda dillarga yaqin yaratganligini urg'ulaydi.

Inson dunyoda yasharkan ikkita quvvat asosida hayot kechiradi, gap tirikchilik qilish yoki tirriqchilik haqida ketayotgani yo'q, balki undan kengroq tushuncha bo'lgan haqiqiy insoniy zavqiy-ruhiy bir hayot haqidadir. Birinchi quvvat jismoniydir, ikkinchisi esa ma'naviydir, xuddi qush ikki qanoti bilan parvoz qilganidek, insonni haqiqiy parvozga olib chiqadigan ikki qanot, deb tasavvur qilishimiz mumkin. Jismoniy quvvatni ehtiyoj deb ataluvchi unsurlar – havo, suv, oziq-ovqat, tinchlik kabilar tashkil etsa, qalb quvvati iymondir.

Binobarin, ishqiy g'azallardagi so'zlarning ramziy-majoziy ma'nolari ham bevosita shoirning butunligining badiiy ifodasiga xizmat qiladi. She'r qahramoni o'zining ichki tug'yonlarini she'rxonga muayyan tarzda yetkazish uchun, shubhasizki, ma'shuqa bilan bog'lanuvchi tavhid, tajalliy singari irfoniy tushunchalarga zeb beruvchi borliqdan badiiy

timsol va tamsillar tanlaydi. Bundan anglashiladiki, shoirning, avvalo, borliqqa umumiy holatdagi munosabati muhim ahamiyat kasb etadi. Ayni adabiy hodisani she'r muallifining o'z e'tiroflari asosida qiyosiy sathda tahlil etish uning dunyoqarashini yaxshiroq bilish yo'lida muhim qadam bo'lishi mumkin.

Alisher Navoiy g'azaliyotida borliq, moddiy olam, ya'ni tevarak-atrofimizni o'rab turgan mavjudlik "vujud", "arz", "Yer yuzi" kabi so'z va birikmalar bilan ifodalanadi. Shuningdek, "olam", "jahon", "dunyo", "dahr", "ochun" singari so'zlar ham o'z o'rnida borliq ma'nosini anglatadi. Ularning lirik asarlarda badiiy timsol sifatida qo'llanilishi o'ziga xos ramziy-majoziy mohiyat kasb etib, g'azalning tayanch g'oyasi ifodasida alohida ta'sir ko'rsata olgan.

Alisher Navoiy ijodiy jarayonda, So'zning e'jozlik maqomini yodda saqlaydi, Oshiq obrazida o'zini tasvir etayotgandek tasavvur uyg'otish bilan birga ilohiy ishq riyozatlarini turli xil metaforalar asosida badiiy talqin qiladi. "G'aroyib us-sig'ar" devonining 50-sahifasida 35-g'azalda lirik qahramon – oshiq obrazining ruhiy holati mubolag'ali tashbihlar asosiga qurilgan, g'azal an'anaviy 7 baytdan iborat, radifsiz – muraddaf g'azal hisoblanadi:

*Ahvolima Farhod ila Majnung'a taajjub,
Ishq etti xirad ahli qoshida meni rasvo.*

*Har sori tamoshog'akim, ul sho'x qilur azm,
Yo'q anga tamoshoki, erur elga tamosho. [4.; 50]*

Alisher Navoiy ishqiy mavzudagi misralarida Ishq bilan bog'liq obrazlar, timsollar bilan birga bir qancha detallardan ham foydalanadi. Yuqorida keltirilgan baytlarda ishlatilgan har bir so'z lirik qahramon holatini qiyoslash, mubolag'ali tasvir qilishga xizmat qildirilgan, ruju'san'ati ham shoirning so'z qo'llash mahoratini ko'rsatib turibdi.

Alisher Navoiyning quyida *Fido* radifli 9 baytdan iborat ishqiy mavzudagi g'azalini ko'rib chiqamiz:

*Ham ramad tekkan ko'zungga jismi bemorim fido,
Ham uchug' chiqqan labingga joni afgorim fido.*

*Ashkkim, andin tomar giryon ko'z oning sadqasi,
Qong'akim mundin chiqar, bu chashmi xunborim fido.*

*Ul ko'z-u bu labg'a umrum bog'u gulzorindag'i,
Nargisu gulbargi yo'qkim, bog'u gulzorim fido.*

*Ko'zu og'zingdin ketarga boru yo'q oshubu ranj,
Sabru ishqdin sadqa, ya'nikim yo'qu borim fido.*

*Gar ko'ngul ohu ko'zung ollinda loyiq bo'lmasa,
Itlaringga bo'lsun, ey sho'xi sitamkorim, fido.*

*Jon agar shirin labingg'a o'lgali darxo'r emas,
Ayla alfozing uchun, ey talxuftorim, fido.*

O'zlugumning qaydidin bir may bila qilding xalos,

Vah, ne dey, ey mug', sanga but birla zunnorim fido.

*Boda mir'otida shohid aksi zohir bo'lmadi,
Bodavu shohidg'a bo'lmay naqdi pindorim fido.*

*Ey Navoiy, demakim, jonu ko'ngulni naylading,
Ayladim javlon qilib chiqqanda dildorim fido. [2.; 7]*

G'azal matla'sida ma'nolari o'zaro yaqin bo'lgan tushunchalar ramad tekkan ko'z bilan bemor jism, uchuq chiqqan lab bilan afgor bo'lgan jon kabilar tanosub san'atini yuzaga chiqarish bilan ayni tushunchalar doirasida zidlantirilgan. Bu tasvirda labdagi uchuq oddiy kasallik emas, balki yor go'zalligini oshiruvchi detal, bir paytning o'zida oshiqning iztirobini ham ifodalaydi. Ramad tekkan ko'z obrazi – shamollagan ko'z, odatda qizarib ketadi, she'riyatda esa bedorlik ma'nosini tashiydi.

*Ham ramad tekkan ko'zungga jismi bemorim fido,
Ham uchuq chiqqan labingga joni afgorim fido.*

Ikkinchi baytda matla'dagi ifodani yanayam kuchaytirib ifodalash bilan birga oshiq holatining sabablari badiiy talqin qilinadi. Ya'ni, mubolag'a san'ati vositasida oshiqning ichki kechinmalarini jozibali bir tarzda ifoda etgan. Bu baytda ham tanosub san'atidan foydalanilgan bo'lib, *ashk, giryon, ko'z, chashm* kabi uyadosh so'zlardan poetik ifoda uchun foydalanilgan. O'quvchida yor va oshiq bir-birini so'zsiz his qiladigandek yoki ikkisi bir kishidek tasavvur uyg'otadi.

*Ashkkim, andin tomar giryon ko'z oning sadqasi,
Qong'akim mundin chiqar, bu chashmi xunborim fido.*

Keyingi baytda ham mubolag'a, tanosub bilan birga istiora san'atidan ham foydalanish jarayonida oshiq holatining yuksalishini tabiat manzarasi fonida ifoda etadi. E'tibor berib qarasak, Alisher Navoiy bu g'azalda baytma bayt lirik qahramonning holatini farqlash va jamlash orqali mubolag'ali bir tarzda tasvir qilgan. To'rtinchi baytni g'azalning asosiy nuqtasi ham deyish mumkin, holbuki, shoir bu baytda falsafiy qarashlarini ochiq yuzaga chiqaradi. *Bor va yo'q* tushunchalaridan baytning har ikki misrasida mohirlik bilan foydalanib, tardi aks tasvir vositasi orqali ham badiiy, ham falsafiy qarashlarni ilgari suradi.

*Ko'zu og'zingdin ketarga boru yo'q oshubu ranj,
Sabru ishqdin sadqa, ya'nikim yo'qu borim fido.*

Ko'z bilan og'iz tanosub ran'atini hosil qilgan bo'lsa, *bor-u yo'q* tazodni yuzaga chiqargan, buni endi sal boshqacha ko'rib chiqamiz: ko'z – bor, og'iz – yo'q, ya'ni ko'z mavjudlik, voqelik deb qaralsa, og'iz kichiklik yoki yo'qlikni aks ettiradi, hamma dardlar ketsin ma'nosi ifoda etilgan. Oshub – g'alayon, g'avg'o, ranj – azob: oshiq bu dardlarni o'z sabri, ishq evaziga o'ziga olmoqchi, ya'ni yo'qu borini fido qilmoqchi. Baytlarda ishlatilayotgan badiiy tasvirlar, obraz va timsollar hammasi ilgari surilgan maqsadga, ya'ni *Fido bo'lishga* xizmat qildirilgan.

Shu paytgacha, ishq uchun lirik qahramon jismini, jonini, ko'zini, bog'u gulzorini, yo'qu borini fido qilgan edi. Endi beshinchi baytda oshiqning Ko'ngli Yorning itlariga fido bo'lmoqchi, negaki ohu ko'z oldida uning loyiq ko'rilmay qolish xavfi bor. Oltinchi baytda esa Jon shirin lab uchun loyiq ko'rilmayapti, oshiqning xohishi esa jonini Yor so'zlari uchun fido

qilishdir. Baytda yor *sho'xi sitamkor*, deb sifatlanadi va ohu ko'z bilan tazod san'atini hosil qiladi, keyingi baytda esa *talxguftor* deb sifatlanib shirin lab bilan tazod qilingan. Demak, haqiqiy ishqning mohiyati oshiq yorning lutfi, marhamati bilan birga, uning jabriga ham, achchiq so'zlariga ham fido bo'lmoqchi.

Yettinchi baytda shoir tasavvufiy g'oyalarni tasavvufiy obraz va ramzlar orqali beradi:

*O'zlugumning qaydidin bir may bila qilding xalos,
Vah, ne dey, ey mug', sanga but birla zunnorim fido.*

Navoiy g'azallarida piri mug'an, mug'bacha kabi obrazlar ham mavjud bo'lib, rindona g'azallarda badiiy va falsafiy ifoda vositasi bo'lib keladi. *Mug'* obrazi shaxs erkinligi, samimiylig va ilohiy ishq kabi tushunchalarni badiiy tasvirlashda qo'llaniladi. Alisher Navoiy g'azalda ishlatilgan ramziy ifodalar orqali ko'ngil porterini, ishq haqidagi qarashlarini ramziy obrazlar vositasida ifoda qiladi. Baytda *mug'* - pir, ma'naviy ustoz, komillik timsoli, degan ma'noda kelgan bo'lsa, *o'zluk* – *nafs*, *o'zluk qaydi* – *nafsning* dunyoviy bog'liqliklari yoki zanjirlaridan xalos qiluvchi may ramziy ma'no kasb etgan. Oshiqni dunyoning shovqinli g'avg'olaridan qutqaruvchi mayni faqat *mug'*, ya'ni ma'naviy pirgina berishi mumkin. Baytda *but*, *zunnor* kabi tushunchalar ham ishlatilgan bo'lib, ular oshiqning ko'nglidagi yordan boshqa suyakli narsalar, ularga bog'lab turadigan iplargacha hammasidan voz kechmoq ma'nosida kelgan. Ya'ni, oshiq haqiqiy hurlikka erishmoqchi, *nafs* qutqularidan qutulish – asosiy maqsadga aylangan.

*Boda mir'otida shohid aksi zohir bo'lmadi,
Bodavu shohidg'a bo'lmay naqdi pindorim fido.*

Bu bayt ham falsafiy-tasavvufiy g'oya bilan sug'orilgan, buni *boda*, *pindor* kabi tushunchalar orqali ham ko'rishimiz mumkin. *Pindor* – o'y, fikr, shubha, kibr, manmanlik kabi ma'nolarni ifodalab, mumtoz she'riyatdan asldan, haqiqatdan uzoqlashtiruvchi, ilohiy haqiqatdan chalg'ituvchi, *nafsning* botil maqsadlari bilan aloqador bo'lgan havolangan havaslarni ifodalaydi. *Boda* esa istilohiy ma'noda iymon ma'nosida, bu baytda *boda mir'oti* birikmasi shaklida kelib, qalb ko'zgusi degan ma'noda ishlatilgan, demak, ilohiy ishq – ma'rifat orqali oshiq qalbi iymon nuri bilan yoritildi va u hamma narsani ko'ruvchi – ko'rsatuvchi bo'ldi, qachonki u moumanlikdan (*pindordan*) qutulsa qalb ko'zgusida Haqiqat namoyon bo'ladi.

G'azal maqta'sida Yor maydonga javlon urib chiqdi, va nihoyat jonni ham, ko'ngilni ham dildoriga fido qildi:

*Ey Navoiy, demakim, jonu ko'ngulni naylading,
Ayladim javlon qilib chiqqanda dildorim fido.*

Demak, g'azal o'zining mantiqiy xulosa qismiga yetib keldi.

Shoir Fido tushunchasining pastdan yuqoriga qarab rivojlanishini mukammal badiiy tarzda beradi: dastlab jismoniy a'zolar – bemor jism, giryon ko'z, moddiy borliq – bog'u gulzor; ma'naviy holatlar – sabr, ishq, *pindor*; butunlik yoki butun borliq – jon va ko'ngil. Demak, Alisher Navoiyning ushbu g'azali ishq va fidoyilikning yuksak falsafiy hamda badiiy ifodasidir.

Alisher Navoiy lirikasida ishq tushunchasi bir tomonlama emas, balki bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lgan ikki bosqich - *ishqi majoziy* va *ishqi haqiqiy* ko'rinishida namoyon bo'ladi. Navoiy talqinida insoniy sevgi (*ishqi majoziy*) Mutlaq Haqiqatga olib boruvchi zaruriy ko'prik vazifasini o'taydi. Shoir g'azallaridagi ma'shuqa obrazi (uning sochi, ko'zi, xoli) dunyoviy go'zallikni ifodalash bilan birga, Ilohiy borliq sirlarining ramziy timsoli sifatida keladi. Ishqi

haqiqiy - oshiq qalbining nafs va moddiylik kishanlaridan qutulib, ilohiy fano darajasiga yetishi va Haq visoliga erishishidir. Navoiy g'azaliyotida lirik qahramonning iztiroblari, firoq va hijron kuylanishi mohiyatan ruhning o'z asliga qaytishga bo'lgan intilishini ifodalaydi.

Iqtiboslar /Сноски/References

1. Ҳофиз Хоразмий. Икки китоб. 1-kitob /нашрга тайёрловчилар: ф.ф.д., профессор Ҳ.Сулаймонов, ф.ф.н. Ф.Сулаймонова/. Тошкент, “Ўзбекистон” нашриёти. 1981 й. – В.304. (Hofiz Xorazmiy. Ikki kitob. 1-kitob/ nashrga tayyorlovchilar: f.f.d., professor H.Sulaymonov, f.f.n. F.Sulaymonov/. Toshkent, “O‘zbekiston” nahriyoti. 1981-y. – B.304.)
2. Alisher Navoiy. Vafo qilsang: G‘azallar / To‘plab nashrga tayyorlovchi Aziz Qayumov. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2004. – B.268.
3. Alisher Navoiy. To‘la asarlar to‘plami. 7-jild. “G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi”. T.: - 2013. – B.696.
4. Alisher Navoiy. To‘la asarlar to‘plami. 1-jild. “G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi”. T.: - 2013. – B.804.
5. Is‘hoqov Y. So‘z san‘ati so‘zligi. Toshkent: “O‘zbekiston”. 2014. – B.320.
5. Boltaboyev H. Mumtoz so‘z qadri. Toshkent: “Adolat”. 2004. – B.184.
6. Berdak Yusuf. Mumtoz adabiy asarlar lug‘ati. Toshkent: “Sharq”. 2010. – B.528.
7. Qobilov U. Nubuvvat va valoyat terminlari qisqacha izohli lug‘ati. Samarqand: SamDU nashriyoti. 2019. – B.166.
8. Ataniyazova M. Mumtoz adabiyot istilohlari qisqacha izohli lug‘ati. Nukus: “Ilimpaz”. 2021. – B.100.